

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БЕНТОНитОВОЙ ГЛИНЫ ХОДЖЕЙЛИ

Пирниязова Н. С¹.

Кадырова З. Р².

Хожаметова Б. К¹.

1-Каракалпакский государственный университет
2-Институт общей и неорганической химии АН РУз
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19344682>

Бентонитовая глина (бентонит): продукт естественного расстеклования, гидратации и гидролиза стекловидной фазы пеплов и туфа, основным глинистым минералом которого является монтмориллонит.

Бентонитовые глины (впервые получили название от форта Бентон, расположенного в штате Вайоминг США) используются для бурения нефтяных и газовых месторождений, в пищевой промышленности, в фармацевтике, в производстве керамических материалов и бумаги, в гражданском строительстве и в других отраслях.

В мире имеется крупнейшие запасы бентонитовых глин в США, в Италии, в Австралии, в России, в Китае и в других регионах мира. На территории Республики Узбекистан также имеются месторождения бентонитовых глин, которые используются в различных отраслях промышленности. В природе эта глина представляет собой разновидность бентонитов, которые отличаются друг от друга не только по химико-минералогическому составу, но и по физико- химическим свойствам, внешнему виду.

Бентониты встречаются в голубом, желтом, бледно-голубом, коричневом, розовом, зелёном, белом, кремовых цветах и других проявлениях. Белые бентониты встречаются редко (1-2).

Бентонит – экологически чистый и безопасный материал. Так, можно говорить, что бентонитовая глина является не только распространенным и востребованным материалом, но и практичным, а также абсолютно безопасным. Благодаря ее свойствам потребители в разных промышленных и других сферах удовлетворяют собственные потребности и запросы, при этом исключают высокие финансовые расходы и трудозатраты.

Сырьевые материалы, используемые в производстве керамических изделий, разделяются на основные и вспомогательные.

Основные сырьевые материалы, в свою очередь, делятся на пластичные (глинистые) и непластичные. Глинистыми материалами являются каолины, огнеупорные, тугоплавкие и легкоплавкие глины, в том числе и пластифицирующие добавки- бентониты.

В керамической технологии и теперь продолжают очень широко использовать указанные виды природного сырья. Кроме того, все большее применение находят бентониты, т. е. порошки, состоящие в основном из наиболее гидрофильных и высокодисперсных частиц глинистого минерала монтмориллонита. Бентониты, добавляемые даже в малых количествах, значительно улучшают формовочные свойства композиций, в составе которых преобладают непластичные минеральные компоненты.

Монтмориллонит ($Al_2O_3 \cdot 4SiO_2 \cdot H_2O \cdot nH_2O$ – идеальная формула по Россу) – главная составная часть (60–70% и более) бентонитовых глин (3).

Монтмориллонитовая фаза в его составе повышает пластичность глинистой массы, улушает процесс формирования и снижает вероятность растрескивания на стадиях сушки и обжига.

На сегодняшний день важное значение имеет производство импортозамещающей продукции, снижение производственных затрат и обеспечение экологической устойчивости за счёт эффективного использования местного сырья. В связи с этим, углубленное изучение физико-химических свойств Ходжейлийского бентонита и его оптимальное добавление в составе стеновой керамики имеет научное и практическое значение.

В настоящее время в производстве стеновых керамических материалов, особенно в условиях Каракалпакстана, очень важно привлекать местное сырьё. Использование местного сырья в производстве керамических материалов для строительных целей создает еще более широкие возможности. В частности, растет спрос на высококачественное глиняное сырьё в производстве стеновых керамических материалов. С этой точки зрения важное значение имеет месторождение бентонита Ходжейли, расположенное на территории Республики Каракалпакстан.

Ходжейлийский бентонит является природным алюмосиликатным сырьем, основным минералогическим составом которого является монтмориллонит. Химический и минералогический состав Ходжейлийской бентонитовой глины позволяет использовать её в качестве дополнительного компонента в производстве стеновых керамических материалов.

В данной исследовательской работе анализируются состав, основные свойства бентонитовой глины Ходжейли и возможности её применения в производстве стеновых керамических материалов.

По полученным результатам химического состава бентонитовой глины установлено, что она соответствует требованиям, предъявляемым, к сырью для производства стеновых керамических материалов.

Результаты химического состава бентонитовой глины Ходжейли приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Химический состав образца бентонитовой глины месторождения Ходжейли.

№	Проб	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃ + FeO	TiO ₂	P ₂ O ₅	CaO	MgO	SO ₃	Na ₂ O	K ₂ O	П.П.П
	Ходжейлийский бентонит	57.90	17.90	6.17	0.85	0.08	0.70	2.27	0.10	1.39	2.50	9,53

Согласно данным, полученным по результатам химико-минералогического анализа, Ходжейлийский бентонит в основном является алюмосиликатным сырьем, в его составе преобладают оксид кремния (SiO₂ ≈ 57,9%) и оксид алюминия (Al₂O₃ ≈ 17,9%). Это указывает на наличие монтмориллонита в качестве его основного минерала (4).

В результате экспериментальных исследований, проведенных методом химического анализа, изученные образцы Ходжейлийского бентонита могут быть использованы в качестве основного сырья при производстве стеновых керамических материалов.

Это позволит расширить сырьевую базу, используемую в производстве стеновых керамических материалов для нужд строительной индустрии на территории Каракалпакстана и увеличить его ресурсный потенциал.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. M. Bayram Yücel, Özgen Gül, // Dünyada ve Türkiyede Bentonit, Fiziblite Etütleri Daire Başkanlığı 2018 ekim 9s.
2. Маҳкамова Д, Содиқова Ш., Усмонова З. Бентонитовая глина, её физико-химическая характеристика и применение в народном хозяйстве. Universum Технические науки / 2019 июнь № 6 (63)
3. Е. М. Дятлова, Ю. А. Климош. Химическая технология керамики и огнеупоров. Минск: БГТУ, 2014-224 с.
4. ГОСТ 28177-89. Глины формовочные бентонитовые.